

RAQAMLI KOMMUNIKATIV PLATFORMALAR VOSITASIDA 7-8 SINIF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Karimjonova Dilnozaxon Qutbidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Amaliy xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311226>

Abstract. *This article examines the development of pragmatic competence among grade 7–8 students in English classes through digital communicative platforms. The study highlights the importance of digital technologies in helping students use language appropriately and effectively in real communicative situations. The article analyzes the components of pragmatic competence, the organization of educational activities through digital platforms, and the roles of teachers and students in the learning process. The findings indicate that digital communicative platforms contribute to the development of students' communication culture, speech flexibility, and ability to adapt language use according to communicative contexts*

Keywords: *pragmatic competence, digital communicative platforms, English language teaching, communicative approach, interactive learning, online communication, multimedia technologies, digital literacy*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются возможности развития прагматической компетенции учащихся 7–8 классов на уроках английского языка посредством цифровых коммуникативных платформ. В исследовании обосновывается значимость использования современных цифровых технологий для формирования у учащихся навыков правильного и уместного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях. В статье анализируются компоненты прагматической компетенции, особенности организации образовательного процесса на основе цифровых платформ, а также деятельность учителя и учащихся. Результаты исследования показывают, что цифровые коммуникативные платформы способствуют развитию культуры общения, речевой гибкости и способности адаптировать речь к различным коммуникативным ситуациям.*

Ключевые слова: *прагматическая компетенция, цифровые коммуникативные платформы, обучение английскому языку, коммуникативный подход, интерактивное обучение, онлайн-коммуникация, мультимедийные технологии, цифровая грамотность,*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada umumta'lim maktablarining 7–8-sinf o'quvchilarida ingliz tilidagi pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda raqamli kommunikativ platformalardan foydalanish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalar va kommunikativ platformalar o'quvchilarning real muloqot vaziyatlarida til birliklaridan to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada pragmatik kompetensiyaning tarkibiy qismlari, raqamli platformalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli kommunikativ platformalar o'quvchilarning ingliz tilida muloqot qilish madaniyatini, nutqiy moslashuvchanligini hamda kommunikativ vaziyatlarga mos ravishda til vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi*

Kalit soʻzlar: pragmatik kompetensiya, raqamli kommunikativ platformalar, ingliz tili oʻqitish, kommunikativ yondashuv, interaktiv taʼlim, onlayn muloqot, multimediya texnologiyalari, raqamli savodxonlik,

Zamonaviy taʼlim tizimida xorijiy tillarni oʻqitishda kommunikativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ingliz tilini oʻrgatishda oʻquvchilarning nafaqat grammatik va leksik bilimlarini, balki real kommunikativ vaziyatlarda til vositalaridan maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyatini rivojlantirish zarur hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan pragmatik kompetensiya ingliz tilini samarali oʻrganishning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Pragmatik kompetensiya oʻquvchilarning turli kommunikativ vaziyatlarda suhbatdoshning yoshi, maqomi, madaniyati va muloqot maqsadiga mos ravishda til birliklaridan toʻgʻri foydalanish koʻnikmalarini anglatadi. Ushbu kompetensiyani shakllantirishda raqamli kommunikativ platformalar muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki bunday platformalar oʻquvchilarga real yoki realga yaqin kommunikativ muhitda muloqot qilish, fikr almashish va til amaliyotini bajarish imkoniyatini yaratadi.

7–8-sinf oʻquvchilari uchun pragmatik kompetensiyani rivojlantirish modeli bir necha oʻzaro bogʻliq komponentlardan tashkil topadi. Modelning asosiy maqsadi oʻquvchilarning ingliz tilidagi kommunikativ vaziyatlarga mos ravishda samarali muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantirish hamda raqamli kommunikativ platformalar yordamida pragmatik kompetensiyani shakllantirishdan iborat.

Mazkur model ingliz tili fanining oʻquv dasturiga mos ravishda tashkil etilib, quyidagi pragmatik koʻnikmalarni rivojlantirishga qaratiladi:

- salomlashish va xayrlashish;
- rasmiy va norasmiy muloqot uslublari;
- iltimos qilish va javob qaytarish;
- taklif bildirish;
- kechirim soʻrash;
- fikr bildirish va munosabat bildirish;
- suhbatni boshlash va davom ettirish.

Ushbu koʻnikmalar raqamli kommunikativ platformalar orqali turli interaktiv faoliyatlar yordamida rivojlantiriladi.

Bu bosqichda taʼlim jarayonida qoʻllaniladigan raqamli kommunikativ platformalar va pedagogik texnologiyalar belgilanadi.

1. Onlayn muloqot platformalari

Oʻquvchilar videochat, forum va messengerlar orqali ingliz tilida muloqot qiladilar.

Misol: Zoom, Google Meet, Telegram guruhlar. Mavjud platformalar natijasida esa oʻquvchilarning real kommunikativ vaziyatlarga boʻlgan nutqiy moslashuvchanligi rivojlanadi.

2. Interaktiv pragmatik mashqlar

Turli xil kommunikativ vaziyatlarga mos dialoglar, rol oʻyinlari va vaziyatli topshiriqlar bajariladi.

Misol: LearningApps, Wordwall, Kahoot platformalari.

Natijada oʻquvchilarning nafaqat pragmatik balki kommunikativ kompetensiyasi rivojlanadi.

3. Multimedia materiallar

Audio va video materiallar orqali autentik nutq namunalari tinglanadi va tahlil qilinadi.

Misol: YouTube videolari, podcastlar, animatsion roliklar.

Mazkur materiallar orqali o'quvchilar ingliz tilidagi muloqot madaniyati va pragmatik xususiyatlarni yaxshiroqtushunadi va amalda qo'llay oladilar.

4. Hamkorlik asosidagi faoliyatlar

O'quvchilar kichik guruhlarda maxsus loyiha, taqdimot va muhokamalar tashkil etadilar.

Misol: Padlet, Google Docs platformalari.

Ushbu platformalar o'quvchilarda jamoaviy ishlash, o'zaro fikr almashish va kommunikativ strategiyalarni amalda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mazkur vositalar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, ularni erkin fikr yuritishva to'g'ri muloqotga jalb qilish hamda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Model amaliyotga joriy etilganda o'qituvchi quyidagi faoliyatlarni amalga oshiradi:

- dars maqsadlari va kommunikativ vaziyatlarni rejalashtirish;
- pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga mos platformalarni tanlash;
- o'quvchilarga interaktiv topshiriqlar yuzasidan yo'riqnoma berish;
- o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish va teskari aloqa taqdim etish;
- autentik kommunikativ materiallarni tanlash va ulardan samarali foydalanish.

O'quvchi faoliyati esa quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- onlayn dialog va muhokamalarda faol qatnashish;
- vaziyatli topshiriqlar va rol o'yinlarini bajarish;
- audio va video materiallarni erkin tahlil qilish;
- guruhviy loyiha va taqdimotlar tayyorlash;
- mustaqil ravishda pragmatik mashqlarni bajarish.

Modelni amaliyotga joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishish kutiladi:

1. Ingliz tilida pragmatik jihatdan to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarining rivojlanishi.
2. O'quvchilarning kommunikativ vaziyatlarga mos ravishda nutq uslublarini tanlay olish qobiliyatining shakllanishi.
3. Raqamli savodxonlik va onlayn kommunikatsiya madaniyatining rivojlanishi.
4. Mustaqil o'rganish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining shakllanishi.
5. Ingliz tili darslariga qiziqish va motivatsiyaning oshishi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli kommunikativ platformalar vositasida 7–8-sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'limning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga autentik kommunikativ muhit yaratish, real muloqot vaziyatlarini modellashtirish hamda pragmatik ko'nikmalarni amaliyotda samarali qo'llash imkonini yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli kommunikativ platformalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning ingliz tilida samarali va moslashuvchan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, interaktiv mashqlar, multimedia materiallar va hamkorlik asosidagi faoliyatlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning pragmatik kompetensiyasini to'g'ri shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, ingliz tili darslariga raqamli kommunikativ platformalarni integratsiya qilish o'quvchilarning kommunikativ va pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish, ta'lim jarayonini amaliy-interaktiv tarzda tashkil etish hamda o'quvchilarga mos ravishda zamonaviy pedagogik muhit yaratishda samarali metodik yechim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.

2. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2012
3. Leech, G. (1983). Principles of Pragmatics. Longman.
4. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
5. To'rayev, G'. Tilshunoslikda pragmatik yondashuv asoslari.” Filologiya fanlari, no. 1, 2021, pp. 77-83.
6. Xudoyberdiyev, B. “Ingliz tili o'qitish metodikasida kommunikativ va pragmatik kompetensiyalar uyg'unligi.” Pedagogika va psixologiya, no. 4, 2021, pp. 55-62.